

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

REPRESENTANDO O IMAGINÁRIO: AMBIÊNCIAS URBANAS DA GASTRONOMIA ESPONTÂNEA NO ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO CANARINHO EM BOA VISTA-RR

Marcelly Bitar, UFRR, Brasil.
<marcelly.bitar@hotmail.com>

Márcio Bento, UFRR, Brasil.
<márcio.bento@ufrr.br>

Júlia Branco, UFRR, Brasil

Palavras-chave:

Urbanidade. Ambiência. Espaço Público. Subjetividades. Boa Vista, RR.

Resumo

A presente pesquisa aponta para estudos em Ambiências Urbanas e seus fatores particulares que são capazes de favorecer o pertencimento, despertar sensações, reavivar memórias, e contribuir com a interação e formação identitária de diversos grupos e espaços das cidades. Urbanidade e Ambiência são conceitos fundamentais para se pensar na qualidade de vida nas cidades, estão relacionados à forma como as cidades são projetadas e vivenciadas pelos seus habitantes e à qualidade do ambiente urbano, seus

estudos atrelados têm proporcionado novos olhares e diretrizes para projetos de intervenção espacial. Portanto, como objetivo geral, a pesquisa consiste em compreender a influência de ambos a partir da forma como eles acontecem na arquitetura (in)consciente do estacionamento do Estádio Canarinho, espaço público de Boa Vista-RR que, de forma espontânea obteve função gastronômica rica em subjetividades e cenários imagéticos, possibilitando a caracterização e o reconhecimento de elementos que fun-

cionam como fortes coadjuvantes ao bem-estar subjetivo dos sujeitos que participam daquele espaço. A metodologia da pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica da temática, a partir de autores como Jane Jacobs, Kevin Lynch, Jean Thibaud e tantos outros que mostram que o espaço construído deve ser adaptado às necessidades humanas, buscando a qualidade espacial. Optou-se por uma abordagem experiencial na Avaliação Pós Ocupação, relacionado às subjetividades na arquitetura, através dos seguintes instrumentos de análise: o Mapa Comportamental, que possibilitou a compreensão das interações, dos movimentos e da distribuição das pessoas no ambiente, o Percurso Comentado cartografado pelo Mapeamento Sensível das Ambiências, que permitiu a observação das apropriações, atribuições e afeto que as pessoas desenvolveram pelo Lugar e por fim, a Entrevista Informal, que trouxe à tona a percepção de um usuário frequente do espaço. A análise como um todo visa a compreensão a respeito das interrelações espaciais como influência da ação,

da experiência e dos sentidos dos sujeitos praticantes da cidade e da própria arquitetura, no caso em questão, do ambiente gastronômico espontâneo. A pesquisa resulta na aplicação dessas descobertas em diretrizes para a requalificação, à luz das ambiências gastronômicas induzidas, de um espaço público em desuso na cidade: o Palácio Latife Salomão. Demonstra-se, de forma pragmática, uma humanização que propicia a interação, o acolhimento e a produção de subjetividades, impulsionando valores identitários e culturais, apoiado à elementos que compõem o espaço construído, objeto da arquitetura e seus impactos no comportamento humano. A pesquisa possibilitou o entendimento de que a percepção e a aplicabilidade efetiva da urbanidade e das ambiências fornecem subsídios importantes para construção de cidades e espaços mais convidativos, inclusivos, mas principalmente, espaços planejados e pensados para pessoas, respeitando suas necessidades tanto físicas quanto sensíveis, ou seja, espaços humanizados, que permitam ser sentidos e vívidos.

Introdução

Arquitetura é a arte de construir para atender às necessidades da sociedade, buscando seu bem-estar, conforto e segurança. Espaços abertos e fechados, cobertos ou não. Com exemplos marcantes ao longo da história, os arquitetos têm desenvolvido soluções que, juntamente com os avanços tecnológicos, proporcionam condições para a constante busca desse ideal, demonstrando que a arquitetura dos espaços, incluindo os urbanos, pode expressar sentimentos e conduzir comportamentos, além de cumprir sua função básica de abrigar.

A urbanidade e a ambiência são temas essenciais para o estudo e o desenvolvimento de cidades mais humanas, sustentáveis e habitáveis. Nos últimos anos, o crescimento acelerado das áreas urbanas tem levantado questões sobre a qualidade de vida, a convivência e a identidade dos espaços urbanos. Nesse

contexto, a urbanidade e a ambiência surgem como conceitos fundamentais para compreender e promover a melhoria da vida nas cidades.

A urbanidade está relacionada ao comportamento e à interação das pessoas no ambiente urbano, envolvendo aspectos como a cortesia, o respeito, a inclusão social e a valorização da multifuncionalidade. Uma cidade com alta urbanidade é capaz de oferecer um ambiente em que os cidadãos se sintam seguros, respeitados e tenham oportunidades de interação social, resultando em uma comunidade mais coesa e participativa.

Por sua vez, a ambiência refere-se ao ambiente físico e estético das cidades, incluindo a arquitetura, o design urbano, a paisagem, o mobiliário urbano, entre outros elementos. A ambiência influencia diretamente a experiência das pessoas no espaço urbano, podendo criar sensações de conforto, acolhimento e identificação com o local. Um ambiente bem projetado e cuidado neste aspecto contribui para o bem-

-estar dos cidadãos, promovendo o convívio social, a saúde mental e a valorização da identidade local.

Diante desse contexto, torna-se relevante compreender a aplicabilidade dos conceitos de urbanidade e ambiência na prática. Por exemplo: através da análise do Estacionamento do Estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista, Roraima. Assim, questiona-se de que forma a arquitetura (in)consciente ocorre no estacionamento Canarinho? Como identificar ambiências gastronômicas espontâneas nesse espaço e qual sua aplicabilidade na arquitetura?

Análise pela busca de tais resposta efetua-se por meio de uma Abordagem Experiencial na Avaliação Pós-Ocupação, através de métodos como o Mapa Comportamental, Mapeamento Sensível das Ambiências e Relato Verbal. Visando a compreensão a respeito das interrelações espaciais como influência da ação, da experiência e dos sentidos dos sujeitos praticantes da cidade e da própria arquitetura, no caso em questão, do ambiente gastronômico espontâneo.

As descobertas a partir da análise resultam na aplicabilidade delas em diretrizes para a requalificação à luz das ambiências de um espaço público em desuso, o Palácio Latife Salomão. De forma a salientar que a compreensão da urbanidade e da ambiência e sua aplicabilidade efetiva podem fornecer subsídios importantes para a construção de espaços socialmente sustentáveis, inclusivos, sensíveis e humanizados.

“O mundo dos sons, o mundo das formas,
o mundo das cores e o mundo das ideias poéticas
não podem ter outra fonte senão Deus;
e é nosso privilégio, como portadores de sua imagem
ter uma percepção deste mundo belo,
para reproduzir artisticamente,
para gozá-lo humanamente.”
(Abraham Kuyper)

Caminhos para uma urbanidade pragmática e visível

A urbanidade traz na essência um estilo de vida onde a sociedade convive e se desenvolve de forma multifuncional, a partir da moradia, trabalho, lazer, serviços etc. O estilo urbano, tem sido alvo de inúmeros estudos, através de autores e pensadores críticos sobre a cidade, a pesquisa concentra-se nos que mais se aproximam da temática aqui abordada: a urbanidade, o espaço público e suas ambiências. Autores como Jane Jacobs (1961), Hillier e Hanson (1984), Lynch (1997), entre outros, ajudam a compreender o espaço da cidade, seus atributos, sua dimensão humana e de apropriação do espaço público, bem como a apropriação urbana, como algo sensorial, ligado a cultura e ao tempo, também reconhecidas como resultado da configuração espacial da cidade.

A temática urbanidade se tornou alvo de estudos em meio ao reconhecimento do fracasso dos modelos de cidade implantados pelo movimento moderno, aí então que vários autores se debruçaram e dedicaram compreendê-la. Douglas Aguiar (2012), autor contemporâneo e um dos autores do livro Urbanidades - que reúne as ideias desses teóricos, diz que havia algo errado com as cidades criadas artificialmente, a uma só vez, nas pranchetas. Faltava-lhes algo, faltava-lhes urbanidade. Autores como Jan Gehl (2010) e Jean Paul Thibaud (2011) discutem a urbanidade como um design urbano que prioriza a qualidade de vida, a sustentabilidade e a interação social e sua presença ou não na cidade contemporânea, com conceitos que ajudam a entender uma urbanidade pragmática e visível e como isso afeta e se apresenta na estética urbana, nas sensações e experiências do usuário.

Entendendo a urbanidade

A urbanidade é composta, por algo que vem da cidade, da rua, do edifício e que é apropriado e usufruído, em maior ou menor grau, pelo corpo, individual e coletivo. (AGUIAR, 2012) Trata-se do corpo, que é o parâmetro espacial e comportamental. A medida da urbanidade é demonstrada pela conduta do corpo, individual e coletivamente. Sua presença, ausência e postura. Assim, percebe-se a urbanidade na relação espaço e corpo. Isto é, lugares performam urbanidade ou desurbanidade, na diferença de suas localizações, formas ou configurações, bem como nas transformações a partir de sua capacidade de acolher diferentes eventos.

Ao que tudo indica, o espaço público é o principal agente de urbanidade, isto porque propicia o encontro entre semelhanças e diferenças criando um espaço integrador. Portanto, um dos muitos interesses em estudar a urbanidade está na condição de indagar o espaço público e reconhecê-lo como elemento fundamental para a vida em sociedade. Se urbanidade diz respeito ao convívio, este necessariamente acontece em algum lugar, e não se trata de um lugar qualquer e sim de espacialidades que deem suporte ao encontro e às relações sociais que, por sua vez, influenciam na interação e comportamento daqueles que usufruem. “Culturas e climas diferem em todo o mundo, mas as pessoas são as mesmas. Eles vão se reunir em público se você der um bom lugar para fazê-lo.” (GEHL, 2010)

A gênese teórica da urbanidade

Janes Jacobs (1961), fez-se notória nesse ramo com seu livro “Morte e vida de grandes cidades”, onde criticava a negação do espaço público materializado na cidade através de paredes cegas, grandes pátios de estacionamentos e grandes conjuntos de habita-

ção. Em contrapartida, apontou atributos necessários para a vida urbana como elementos essenciais para a urbanidade. Lugares animados, com vida na rua, mistura de tipologias arquitetônicas, usos e atividades, trazendo as pessoas à proximidade para criar um ambiente urbano dinâmico.

Na mesma época, Kevin Lynch (1960), se engaja no campo do planejamento urbano e da percepção da cidade, suas contribuições nesse campo são importantes para a compreensão da experiência urbana e da qualidade do ambiente construído, elaborando e propondo uma forma interessante e prazerosa de olhar a cidade. “Os elementos móveis de uma cidade e, em especial, as pessoas e suas atividades, são tão importantes quanto às partes físicas estacionárias. Não somos meros observadores desse espetáculo, mas parte dele” (LYNCH, 1960).

Lynch (1960) identifica cinco elementos-chave que contribuem para a percepção e imagem da cidade: caminhos (ruas, calçadas, trilhas), bordas (limites e fronteiras), marcos (pontos de referência), nós (pontos de encontro ou concentração) e distritos (áreas com características distintas). Ele argumenta que esses elementos ajudam as pessoas a criar uma imagem mental clara e compreensível da cidade, reconhecendo que a maneira como as pessoas vivem a cidade está ligada ao sentido visual que elas possuem.

Há um elemento central no discurso de Jacobs (1961) e Lynch (1960), o atendimento às conveniências do corpo é protagonista chave em sua capacidade de construir urbanidade. As características observadas por eles auxiliaram no início da formulação do conceito de qualidade da cidade, essencial para o planejamento espacial urbano e precederam o método proposto por dois arquitetos e pesquisadores notáveis no campo da teoria e análise espacial em arquitetura e planejamento urbano, Hiller e Hanson (1984), conhecido como Sintaxe Espacial. A teoria fundamenta-se na constatação de que há uma lógica social no espaço, e há na sociedade uma lógica espacial.

A condição de urbanidade

Nota-se que a condição de urbanidade está em algo que se inicia no urbano, na cidade, no meio edificado e é passado, direcionado às pessoas. Esse acolhimento e troca do espaço para com o corpo acontece de diferentes modos e em toda e qualquer condição urbana, desde aquelas mais formais, até aquelas mais informais. Entre muitos exemplos a pontuar, o Portal

do Milênio (Figura 1), inaugurado na última virada do século, compõe a Praça das Águas, em Boa Vista, Roraima. Trata-se de uma estrutura monumental e espaço formal cercada por fontes e jardins. Lugar marcado por sua beleza, organização e possibilidade de encontros, sendo por anos um dos pontos de maior movimento da cidade.

Figura 1: Portal do Milênio, Boa Vista-RR

Fonte: RNLATVIAN (2007)

Formalidade plena no espaço, urbanidade plena no comportamento. Ou seja, não se trata de algo notório restrito a profissionais da arquitetura. Trata-se de algo que pessoas, a partir de sua sensibilidade observam, percebem e sentem.

“A espacialidade urbana é o que chamamos de urbanidade. As pessoas, o corpo, individual e coletivo, interagindo com o espaço, são, nesse raciocínio, o parâmetro da urbanidade quanto à sua intensidade.” (AGUIAR, 2012)

Aguiar (2012) afirma “A condição de urbanidade se diferencia da condição de vitalidade ainda que possa contê-la”, como um lugar que eventualmente está repleto de pessoas, demonstrando vitalidade, porém, o mesmo, quando deixado por sua conta demonstra baixa urbanidade (Figura 2). Se temos urbanidade, conseqüentemente teremos pessoas. A condição de urbanidade é própria da cidade, não só da forma e não só da quantidade de pessoas que por ali passam, é um tipo de espacialidade, uma relação entre o espaço e as pessoas.

Figura 2: Estacionamento do Estádio Canarinho pela manhã e pela noite

Fonte: A autora, 2023.

As pessoas, mesmo que inconscientemente, se relacionam com o espaço urbano e assim usufruem da urbanidade. A condição de urbanidade estará, portanto, no modo como a cidade acolhe as pessoas, recebe as pessoas, o corpo. Logo, a forma urbana, enquanto ambiente construído, participa da reprodução de certos modos de vida quando cria facilidades na sua estrutura para práticas de sociabilidade. O contrário disso dificulta, sobretudo, as relações humanas, criando restrições.

Portanto, a urbanidade é algo material, palpável e visível. Algo que vem da cidade, do que urbano exala. Ela pode ser percebida, lida, sentida, amada, desejada ou ignorada pelas pessoas. É onde aplica-se a cultura, a história, a origem, a vivência, a sensibilidade, e diversas características de cada indivíduo que irá determinar o modo como a urbanidade vai funcionar. (AGUIAR, 2012).

A urbanidade como espaço sensível

O arquiteto dinamarquês Jan Gehl (2010), com base nos pensamentos da década de 1960, começa a aprofundar seus estudos sobre cidades e pessoas, contribuindo com o movimento em prol da dimensão humanística no planejamento urbano. O arquiteto encara o planejamento urbano como uma forma de ajudar a recriar cidades que deveriam ser pensadas especificamente para as pessoas que nelas vivem e, desde então, Gehl passou a estudá-las ao observar o número de pessoas caminhando, seus movimentos e hábitos.

Conhecido por sua defesa da urbanidade e seu trabalho em promover cidades mais humanas e acolhedoras, ele enfatiza importantes aspectos como colocar as pessoas no centro do planejamento urbano e criar espaços que atendam às necessidades humanas básicas de interação social, segurança, saúde e bem-estar. Argumenta que a urbanidade é fundamental para a qualidade de vida nas cidades, e que um am-

ambiente urbano bem projetado deve encorajar a atividade humana, o contato social e a conexão com a comunidade. Ele enfoca a criação de espaços públicos de qualidade que convidem as pessoas a se encontrarem, interagirem e desfrutarem da vida urbana. “Primeira vida, então espaços, então edifícios - o contrário nunca funciona.” (GEHL, 2010)

Gehl (2010) acima de tudo ressalta a importância de observar e analisar o comportamento humano nas cidades. Ele defende que os projetos urbanos devem ser baseados em evidências empíricas e no entendimento das necessidades e preferências das pessoas que vivem e usam os espaços urbanos. Isso envolve observar como as pessoas realmente usam e interagem com os espaços, levando em consideração suas atividades diárias, desejos e demandas.

Logo, o sentido deixou de ser coadjuvante e beira o protagonismo. O cuidado com essa questão dá atenção ao corpo e ao sentido, relaciona o sensível e o social, traz a percepção cultural, os detalhes do espaço vivido e a memória afetiva, sempre priorizando a experiência e os registros sensoriais de quem permeia ou utiliza.

Há uma cidadania no olhar e no sentir, através das percepções sensoriais, que precisa ser atendida na materialidade da cidade, são elas que revelam as qualidades do que é vivido no ambiente construído. Seja através do passeio ou da permanência, há um imaginário social que nos mostra o poder afetivo dos lugares, sendo assim, os sentidos tornam-se ponto de partida da experiência do usuário, conseqüentemente da urbanidade.

Thibaud (2011), sociólogo francês, colabora com esses princípios ao explorar o papel do espaço e da arquitetura na experiência cotidiana das pessoas, investigando como as pessoas interagem e dão significado aos ambientes construídos. Seu trabalho enfoca a relação entre o corpo, o espaço e a percepção sensorial, examinando como as pessoas se orientam e se envolvem com o ambiente físico ao seu redor, também investiga como as pessoas constroem narrativas e significados em torno de lugares específicos. Uma ecologia sensível do cotidiano.

“[...] Em suma, seja tomando um viés mais cognitivo ou mais sensitivo, nos parece evidente que a percepção sensível seja o caminho não só possível, mas, de fato, inevitável para os pesquisadores que buscam captar e restituir a concretude da experiência urbana. Em uma época em que os problemas ambientais despontam com urgência e força, e em que o caráter público dos espaços urbanos é cada vez mais questionado, nos parece mais importante do que nunca embarcar em reflexões profundas sobre a cidade sensível. Tais reflexões fazem-se importantes não porque seja necessário acrescentar mais uma camada de dificuldades aos problemas energéticos, climáticos, políticos, econômicos, demográficos ou técnicos, mas, sim, porque se trata da nossa própria maneira de habitar o mundo urbano, de como nos encaixamos e o experimentamos no nosso cotidiano.” (THIBAUD, 2011)

Logo, os sentidos devem ser levados em consideração na hora de construir, porque nós, como seres humanos afetivos e pertencentes, lavamos eles em consideração na hora de habitar e permear. Por muito tempo acreditou-se que a função se sobrepunha à estética e por estética pode-se entender além da filosofia da beleza, mas uma percepção pelos sentidos discutidos. O exercício, principalmente para arquitetos e engenheiros contemporâneos, é pensar em como o estimular o aspecto sensível do morador, entender como a experiência sensível funciona e como produzir mudanças através delas no urbano atual.

Extensões da experiência urbana

As discussões sobre o ambiente urbano conectam com a necessidade de investigar seu uso como algo em constante construção, dirigindo a atenção para o espaço em que vivemos e a que sempre temos acesso como lugar de experiências, significados e simbolismos, que enraízam no consciente e na memória. Para Halbwachs (2006), todo grupo social e

todo tipo de atividade tem alguma relação com o “lugar” como parte do espaço. Autores como Yi-Fu Tuan (1983), Denis Cosgrove (1991), Ruy Moreira (2007) e tantos outros auxiliam no entendimento da cultura da cidade, espaço e lugar a partir de enraizamento, memórias, interação, fronteiras e versatilidades, que constrói no tempo identidades, produz e reflete identificações, símbolos, signos e significados.

O aumento da interação social torna-se, também, mais espontâneo e significativo, a partir da possibilidade de encontros em ambientes que permitam escolhas. Entendendo que cada pessoa é diferente da outra, vinda de um cotidiano e espaço social específico, busca-se criar ambientes que permitam ao usuário preservar sua identidade e sentir-se acolhida. Essa individualidade é reforçada pelo entendimento de que os valores culturais determinam características próprias em diferentes comunidades, que manifestam seus desejos e necessidades de acordo com suas histórias.

Onde as sensações acontecem

A cidade, suas ruas, seus bairros e equipamentos são espaços e suportes físicos de sociabilidade e experiências, formando uma base material com a qual é possível pensar, avaliar e realizar uma possível gama de sensações e práticas sociais compartilhadas. Yi-Fu Tuan (1983) discursa que o significado de espaço frequentemente se funde com o de lugar, uma vez que uma não pode ser compreendida independente da outra. Segundo ele, o que começa como um espaço indefinido, transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado” (TUAN, 1983, p. 151). “Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar” (Ibid, 1983, p. 83). Tuan (1983) define os lugares como “centros aos quais atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água,

descanso e procriação” (Ibid, 1983) Logo, o lugar é o espaço habitado.

Magnani (1993) afirma que entre os dois padrões do espaço - o privado e o público -, existe uma gradação em que é possível distinguir diversos arranjos intermediários - calçadas, ladeiras, ruas, becos, praças, bairros, residências, escolas, museus, cinemas, bares e restaurantes -, espaços de sociabilidade, de escolhas reveladoras da dinâmica urbana, com base em uma lógica cultural e territorial, permitindo encontros imprevistos, mas desejáveis e propiciando toda espécie de trocas. “É aí que se tece a trama do cotidiano; a vida do dia-a-dia, do trabalho, do desfrute do lazer, da troca de informações e de serviços, dos inevitáveis conflitos e da participação em atividades vicinais (MAGNANI, 1993).” E, nesse sentido, considera-se a perspectiva da geografia humana ao salientar que o “lugar”, impregnado de significados e simbolismos, refere-se a “lugares de experiências”, envolvendo tanto a razão como a emoção (MESQUITA, 1998).

Ambiências

Quando nos referimos à “ambiência”, estamos considerando a humanização dos espaços por meio do equilíbrio de elementos que os compõem. Nesse contexto, leva-se em conta fatores que promovam o protagonismo e a participação das pessoas. O termo ambiência tem origem do francês “ambiance” e pode ser também traduzido como meio ambiente. Para melhor compreensão da sua abrangência, pode-se afirmar que não é composto somente pelo meio material onde se vive, mas pelo efeito moral que esse meio físico induz no comportamento dos indivíduos.

A ambiência é responsável por gerar e influenciar melhores condições de espaço, gerando, conseqüentemente, mais qualidade no encontro entre os sujeitos. Compreender sua influência nas relações sociais possibilita a caracterização e o reconhecimento de elementos que funcionam como fortes coadjuvantes ao bem-estar subjetivo dos sujeitos

que participam de quaisquer espaços, sejam públicos ou privados, de atividade ou de recolhimento. A partir desse termo Thibaud (2012) propõe pensar nas transformações da cidade moderna a partir de suas ambiências, na fabricação sensível dos territórios urbanos e não só em conceber os espaços, mas de instalar atmosferas.

Não se trata de questões de ordem técnica, mas uma ecologia sensível, uma “ambientação” dos espaços urbanos. “Tudo parece ser feito para criar ambientes, para organizar as sensações, para fazer sentir *Stimmung* [atmosfera do ambiente]”. (THIBAUD, 2012, p. 31). Se o âmbito sensível sensorial se mostra relevante a respeito da cidade e da vida cotidiana, é porque se apresenta como uma expressão clara e imediata das mudanças e transformações do meio-ambiente.

“Em poucas palavras, não é nada menos do que passar de um saber contemplativo a um saber prático, que faz do conhecimento um campo de experimentação ao invés de representação. Ao colocar a experiência sensível no centro das questões do meio ambiente urbano, essa ecologia pragmática demanda uma prática experimental do saber e uma revalorização da criatividade do agir.” (THIBAUD, 2010)

Através do olhar sensível sobre o meio urbano e sua leitura, que observamos atentamente as mudanças que estão acontecendo e adquirimos um olhar crítico sobre seus efeitos e implicações. Ou seja, é a preocupação com o futuro dos espaços públicos urbanos da vida em um mundo compartilhado. Em suma, o significado da noção de ambiência consiste em antes de executar, analisar e discutir as premissas. (THIBAUD, 2011)

Deve colocar a prova o caráter público do espaço planejado e preservar sua espontaneidade, com margem para interação com o meio. O objetivo não é transformar o espaço público em um ambiente excessivamente artificial, gerando uma experiência artificial, como na estética da modernidade. “É como se a predominância do visual, que acontecia

na modernidade, estivesse direcionando-se para um reequilíbrio dos sentidos.” (THIBAUD, 2001) Abordar espaços urbanos a partir de uma perspectiva sensível requer novas estruturas de pensamento, como a noção de ambiência que, tem um potencial heurístico (sensações influenciam decisões) e traz novas questões, antes negligenciadas.

Introduzir o plano afetivo na composição dos espaços urbanos é de suma importância, afirma Thibaud (2012), ou seja, entender a diferença de meio ambiente e ambiência, visto que, “A ambiência é o que dá vida a um meio ambiente, o que lhe confere valor afetivo.” (THIBAUD, 2012). Ambientar é, portanto, trabalhar com o valor afetivo do ambiente, não só a partir de parâmetros físicos, mas de um determinado caráter, de um certo valor emocional e existencial (Figura 08). “Toda ambiência mobiliza as experiências vividas e as maneiras de estar juntos.” (THIBAUD, 2012)

Dar consistência às situações urbanas é um fator ressaltado por Thibaud (2012). Para ele, qualquer situação urbana consiste em um conjunto heterogêneo de componentes: modos de andar e falar, jogos de olhares e de evitações, formas construídas e espaços ordenados, sonoridade e luminosidade do espaço (THIBAUD, 2012). Cada um desses elementos são participantes ativos de uma ambiência, embora ela não se reduza a eles, mas religa todos eles. E a partir disso conseguimos qualificar um ambiente como animado, apático, hostil ou convidativo.

“Uma ambiência consiste sobretudo em religar estes vários elementos entre si, em mantê-los unidos para torná-los um conjunto, em integrá-los, conferindo uma mesma tonalidade a tudo o que aparece. Como podemos aprender com o mundo da arte, trabalhar o material sensível é dotar o mundo de uma cara singular, de uma certa fisionomia de conjunto, de uma coloração particular” (THIBAUD, 2012)

Uma das três importantes operações da ambiência citadas por Thibaud (2012) é o seu poder de imersão. É importante entender e mostrar não só

como habitamos o espaço, mas como o espaço nos habita. A impregnação é sutil, a partir de toques leves e microfenômenos, a evidência daquilo já presente. (THIBAUD, 2012) Como um som contínuo ou cheiro presente acaba-se por se apagar no campo da consciência, basta isso ser interrompido para ser percebido que ali sempre esteve presente. Funciona como um conjunto de recursos abertos para a ação. O cheiro do café que convida a parar para sentir, uma música de rua tocada à nuance ou um suporte físico que gera permanência. A ambiência de impregnação é permanente e persistente, a ambiência de convite é momentânea e volúvel, mas ambas valorizam a ligação que existe entre os habitantes e seu meio de vida. “Capacidade de sentir e incorporar as pequenas modulações de um espaço sensível” (THIBAUD, 2012).

A percepção do imaginário

Urbanidade e ambiências urbanas, são mais do que um conjunto de ações e percepções do espaço, são também instrumentos capazes de interferir e qualificar o espaço e a vida dos cidadãos. Atmosferas materiais e morais que envolvem, além das sensações, os elementos culturais e subjetivos relacionados ao lugar e seus indivíduos. A urbanidade, por exemplo, é a espacialidade humana, as pessoas, o corpo, individual e coletivo, interagindo com o espaço, (AGUIAR, 2012) enquanto as ambiências agregam o status sensorial, cultural e poético ao meio espacial, ambos são passíveis de leitura e aplicabilidade. Logo, é necessário ampliar investigações para além do referencial teórico sobre a temática, a partir de estudos de campo onde a vida acontece, isto é, nos territórios da ação.

A investigação da pesquisa efetua-se no estacionamento do Estádio Flamarion Vasconcelos (Figura 3), carinhosamente apelidado e conhecido como estacionamento do Canarinho, sua espontaneidade contribui para as dinâmicas e usos observados e para a constatação de características culturais que perdu-

ram. O diagnóstico da qualidade do ambiente, a consideração dos fatores técnicos, funcionais, estéticos e comportamentais, os aspectos negativos e positivos do espaço, realiza-se através da utilização de métodos com o objetivo de interpretar a arquitetura (in) consciente do estacionamento. Propõe-se então uma construção metodológica a partir de instrumentos de cunho essencialmente qualitativo.

A análise apoia-se no que diz respeito as relações pessoa-ambiente e a partir da avaliação de de-

sempenho do ambiente construído, ou seja, Avaliação Pós-Ocupação. Retratando fundamentos da Abordagem Experiencial que se ampara no entendimento de que a percepção é um conjunto de “ações perceptivamente guiadas” (VARELA, 1992, p22) e focaliza a experiência vivenciada através do olhar de um observador em um determinado ambiente em uso, que muda de significado conforme mudam as circunstâncias. Ou seja, vivenciar na prática onde o evento ocorre, para depois refletir e interpretar os fatos ocorridos.

Figura 3: Estacionamento do estádio Canarinho

Fonte: A autora (2023)

A atmosfera do lugar, portanto, dá oportunidade para a (re)significação do espaço mediante padrões e costumes vivos e partilhados nesta nova circunstância. Segundo Augoyard (2007), a ambiência é fácil sentir, porém, difícil explicar, logo, é preciso fazer uso de uma metodologia bem desenhada e apoiada em uma investigação empírica, a partir de um leque interdisciplinar que abarca uma diversidade de experiências a fim de trazer maior completude a um conceito complexo e em constante construção.

Deste modo, visando propagar e estimular a pesquisa científica voltada para a subjetividade em Arquitetura e Urbanismo e incentivar um olhar mais esquadrihado sobre ambiências urbanas, propõe-se esta análise, com a base teórica alicerçada a partir de nomes como Augoyard, Duarte, Rheingantz, Thibaud e outros. A partir de métodos e instrumentos de análise relacionados à pesquisa subjetiva em Arquitetura e Urbanismo, como Mapa Comportamental, Percursos Comentados, Relato Verbal e Matriz de descobertas, encontrados no livro *Observando a Qualidade do Lugar* (2023), com suporte através da observação, levantamento fotográfico, e outros; a partir do espaço e das

ambiências do estacionamento do Estádio Canarinho.

A pesquisa de campo e o conseqüente uso da proposta metodológica foram realizados in loco, o processo em si será o principal método, fluido e experimental, moldável e reconstruído a partir de cada tática e descobertas em campo, em virtude de que está nas entrelinhas capturadas através da imersão em campo a chave para se desvendar – ou proteger – a subjetividade atrelada ao espaço.

Através do Mapa Comportamental (Figura 4) é possível perceber que as pessoas espontaneamente criaram estratégias de deslocamento pelo local a partir de suas estruturas. Por exemplo, a entrada e saída de veículos por 4 passagens existentes em cada extremidade orientam o tráfego, bem como a passagem pelos estabelecimentos; as ruas laterais sem vagas, também possibilitam o uso por ciclistas e corredores. Os canteiros tornam-se instrumentos fundamentais de orientação, apropriação e qualificação do espaço. Eles performam como peça delimitadora para os estabelecimentos, mesas e parada de veículos. As vagas contribuem com essa delimitação e os canteiros performam o ambiente (Figura 5).

Figura 4: Mapa Comportamental

Figura 5: Canteiro performando o espaço, setorizando e qualificando os usos no estacionamento do Estádio Canarinho.

Fonte: A autora (2023)

Foi observado que o espaço livre possibilita a interação e permanência dos usuários em diferentes áreas, mas principalmente a partir dos canteiros. A posição dos estabelecimentos segue a mesma lógica do entorno, se posiciona entre dois canteiros, rodeado de um lado por vagas e de outro por mesas daqueles que consomem no local. Sua aproximação dos carros e dos demais estabelecimentos gera a movimentação constante de pedestres, que permeiam entre carros e mesas, entre um estabelecimento e outro.

No Percurso Comentado (Figura 6) os símbolos utilizados no mapeamento foram ícones criados para sensações, emoções e afetos, acentuados no mapa a reverberação de como eles apareciam na fala dos pesquisados. Optou-se pelo mapeamento sistêmico da ambiência, observando principalmente o que causa as sensações e o que elas causam no ambiente.

Figura 6: Percurso Comentado

Fonte: A autora (2023)

Por meio desse método é possível compreender a ambiência como impulsionadora dos deslocamentos e afetos das pessoas pelo ambiente, nota-se que o espaço ao ar livre traz visão completa do entorno e, consequentemente, senso de orientação, bem como a convidatividade através do odor agradável levado à avenida. Há sensação de afeto onde há maior interação e liberdade de passeio, nos canteiros e passagens entre mesas e rua.

A ambiência vai justificar e categorizar a escolha dos indivíduos. Percebe-se que as pessoas se orientam com base nos aspectos sensoriais, além da identificação com o físico, aspecto que somente é possível com a experiência da ambiência que torna o ambiente legível. A partir disto, é notório a necessidade de avaliar e pensar

no lugar a partir das ambiências existentes ou as que ali serão criadas, um lugar para humanos (in)conscientemente afetivos.

As informações que vieram a partir do Relato Verbal (Figura 7), uma conversa informal aplicada com um dos comerciantes, de forma ágil e simples, contribuiu com o enriquecimento e confirmação das abordagens anteriores. A partir dos elementos destacados e considerados como mais relevantes em relação aos comportamentos e às ambiências, chegou-se então à definição das categorias de análise: quatro componentes subjetivos – Apropriação, Interação, Liberdade e Intimidade –, que envolve, de alguma forma, os demais apontados pelo respondente da pesquisa.

Figura 7: Relato Verbal

Fonte: A autora (2023)

O relato dá-se informações valiosas como o reconhecimento do estacionamento por quadrantes, em cada quadrante há um espaço apropriado e delimitado pelos próprios comerciantes, isso se faz definido pelo tempo de chegada e permanência do comerciante nesse determinado local. Para a maioria é possível o uso compartilhado das mesas, em outros não, mas interferir ou se apropriar do espaço de outrem – o que primeiro chegou e se estabeleceu - geram conflitos.

Cada comerciante reconhece seu espaço e o do próximo, se distribuem respeitando o limite dos carros e cadeiras. Vagas livres e próximas são importantes e necessárias para o funcionamento e pa-

rada dos clientes, quando não há vaga ou lugar para parar próximo, não há permanência, tanto daqueles que consomem no local quanto para os que apenas passam e levam. Outro aspecto importante descoberto foi a setorização dos diferentes serviços, no primeiro quadrante há a venda predominante de espetinhos, no segundo quadrante diversos e no quarto quadrante predominam os hambúrgueres e sanduíches. O que se desvia desse padrão acaba sendo ineficaz. A partir de todas essas informações obtidas pela entrevista, nota-se que há um cenário imagético, a partir dessa estrutura subjetiva abstrata que torna o estacionamento do estádio em uma praça de alimentação ao ar livre.

Justificativa

A análise fornece informações importantes para entender as condições físicas e emocionais do bem-estar subjetivo, bem como auxilia a criar parâmetros a partir deles, considerando os estímulos que influenciam o comportamento das pessoas inseridas nesse contexto e aprimorando seus sentidos. Dessa forma, um projeto arquitetônico deve ser desenvolvido considerando todos os componentes como um sistema complexo e inter-relacionado. Além dos aspectos formais e técnicos, é necessário analisar as condições ambientais percebidas pelo usuário, por que ele interage com o ambiente imediato por meio dos sentidos, nos quais os indivíduos se envolvem ativamente, desempenhando um papel protagonista e participativo no planejamento.

[...] “A teoria das ambiências nos permite projetar abordagens utilitárias ou instrumentais ao colocar em questão nossas maneiras de habitar e criar coletivamente o mundo de hoje.” (THIBAUD, 2011)

Thibaud (2011) afirma em seu livro “The city through the senses” que a noção de ambiência resitua o lugar dos sentidos na experiência dos espaços vividos; ela permite caracterizar nossas formas de experimentar a vida urbana; ela auxilia também a imaginar e criar espaços urbanos e arquitetônicos. A ambiência não existe somente no nível de recepção sensorial, mas também no nível de produção material (Amphoux et al., 1998; Daidalos, 1998).

Diante disso, projetar a partir do estudo e análise das ambiências urbanas faz com que costumes, características e necessidades específicas de determinado local sejam respeitadas e orienta no processo de criação e planejamento de forma mais eficaz. Compreende o contexto, tanto cultural, quanto climático, a infraestrutura existente e as atividades predominantes. Atende as necessidades dos usuários, através da compreensão das demandas, experiências e sensações.

Por fim, a análise das ambiências trata-se de uma ferramenta fundamental para o planejamento

urbano e arquitetônico adequado, promovendo a qualidade de vida dos usuários e contribuindo para a criação de espaços mais equitativos, funcionais, resilientes e socialmente responsáveis.

A representação do imaginário

O ambiente que fazemos parte, seja construído ou não, planejado ou não, é capaz de emitir estímulos que nos causam diferentes reações e sensações, boas ou ruins, tudo irá depender do que ele é e consequentemente da forma que ele acontece, a partir da influência que ele tem nas pessoas. A bagagem cultural e os costumes da região ou do indivíduo também são fatores determinantes para isso e que devem ser observados. Logo, ambiência passa a ser a humanização por meio do equilíbrio de elementos que compõem os espaços, respeitando suas necessidades tanto físicas, quanto afetivas.

“Uma ambiência consiste sobretudo em religar estes vários elementos entre si, em mantê-los unidos para torná-los um conjunto, em integrá-los, conferindo uma mesma tonalidade a tudo o que aparece. Como podemos aprender com o mundo da arte, trabalhar o material sensível é dotar o mundo de uma cara singular, de uma certa fisionomia de conjunto, de uma coloração particular” (THIBAUD, 2012)

Diante disso, o estudo teórico e as descobertas da análise permitiram propor diretrizes à luz das ambiências para a requalificação externa do Palácio Latfe Salomão, antigo e importante espaço público em Boa Vista, Roraima, que se encontra em desuso. As diretrizes serão a partir das ambiências gastronômicas espontâneas identificadas e compreendidas no estudo de campo, agora induzidas, através de um novo layout externo e demais elementos propostos no estudo do local e de sua planta-baixa. As escolhas visam, além das ambiências, a urbanidade do es-

paço e tudo aquilo que de forma subjetiva o dará vida, identidade, reavivando seu espaço e memória.

Nota-se características importantes do espaço como sua relevância para a cidade enquanto atuante, sua localização na área central, com sua fachada principal para a Avenida Glaycon de Paiva, que conta com uma ampla via de tráfego e é servida por linhas de ônibus, transporte alternativo e uma ciclovia, com grande fluxo, sobretudo em horário comercial. tendo em vista que na própria avenida e arredores encontram-se importantes instituições, além de suas condições bioclimáticas, estruturais e mais. Características que muito podem ser exploradas para conduzir as diretrizes de requalificação que impulsionem suas qualidades e solucionem seus defeitos, mas principalmente, que altere seu estado de abandono, para o uso que, anteriormente estudado e analisado possui capacidade de reavivar o espaço, um ambiente gastronômico a partir de ambiências induzidas que promova urbanidade. Qualificar preservando e humanizando em vez de destruindo e modernizando (SALINGAROS), preservando valores culturais e necessidades sensíveis daquele que irá usufruir.

O ambiente construído é moldado por meio de valores objetivos, como forma, função, cor, textura,

ventilação, temperatura, iluminação, sonoridade e simbologia. Esses valores objetivos são componentes essenciais do espaço arquitetônico, contribuindo para o nível de bem-estar dos ocupantes. No entanto, existem também valores subjetivos que são adquiridos culturalmente e influenciados pela experiência de vida de cada indivíduo. Esses valores subjetivos atribuem significados, positivos ou negativos, aos estímulos presentes no ambiente.

Segundo Bestetti (2014) é responsabilidade da arquitetura criar espaços sensíveis e estimulantes que favoreçam o desenvolvimento da existência humana nesse aspecto, especificamente, através das sensações geradas. Para isso tem-se como resultado as seguintes diretrizes a partir das principais descobertas e de acordo com o objetivo a ser alcançado. Demonstra-se, de forma pragmática, uma humanização que propicia a interação, o acolhimento e a produção de subjetividades, impulsionando valores identitários e culturais, apoiado à elementos que compõem o espaço construído, objeto da arquitetura e seus impactos no comportamento humano. A intervenção tem o enfoque em três parâmetros anteriormente estudado e analisado: movimento, comportamento e sensações. (Figura)

Figura:

Foi visto, a partir da análise do estacionamento canarinho, que grande parte de seu fluxo e vitalidade são ocasionados não só por conta de sua localização, que se dá para a avenida, coincidindo com o edifício a ser requalificado, mas também através de seus caminhos que permitem a entrada e saída de veículos, bem como de ciclistas e pedestres, fazendo conexão da avenida com o restante das ruas e, conseqüentemente, unindo o espaço às redondezas. Outro fator cooperador dessa conexão se faz com a inexistência de barreiras entre o espaço e o entorno.

Logo, propõe-se que as barreiras físicas que se encontram por todo o perímetro sejam retiradas, evitando a distância, possibilitando encontros e interações, facilitando a prática da sociabilidade e indo de encontro com os sistemas de comunicação e transporte que ali se encontram. Além disso, a aplicação de uma via intermediária que ligue suas extremidades e torne fluido seu acesso pelas vias adjacentes. Sua aplicabilidade possibilita o uso por pedestres, através de sinalização e segurança, bem como permite a passagem, facilidade de acesso e proximidade de veículos temporários ou permanentes.

Foi visto, a partir da análise comportamental do estacionamento do Estádio Canarinho, que há uma delimitação inconsciente entre estabelecimentos, cadeiras, local de passagem e interação de usuários que são performados a partir dos canteiros centrais. Essa estrutura se torna a causa subjetiva da maior parte de tais comportamentos, seja pela sensação de segurança que ela causa ou simplesmente pela setorização, separando os usos a partir dela. Adiante, os estabelecimentos fixam-se estrategicamente próximos das avenidas, tornando-se assim melhor vistos e frequentados.

Logo, propõe-se uma setorização a partir da ambientação analisada, através de espaços livres para Food Trucks, carrocinhas de comida e demais vendedores, permitindo que pessoas e veículos permeiem pelo espaço de forma segura e indutiva. Estes mesmos espaços acontecem nas extremidades do terreno conforme acontecem as avenidas e as ruas, para melhor visibilidade e acesso nos mesmos, bem como ao

redor dos canteiros arborizados previamente vistos com o fim de performar o uso pelos comerciantes. O mobiliário e as estruturas constam não só objetivando sua função primária, mas sua subjetividade, como a aplicação das escadas nas laterais que, por meio da sombra da grande cobertura, possivelmente servirão de descanso.

Notou-se a partir da análise que o espaço ao ar livre contribuiu para a sensação térmica agradável, bem como permitiu uma visualização local, que propicia a sensação de orientação e consciência de posicionamento. Os Food Trucks fixados próximos à avenida acabam por atrair os que por ali passam, seja a pé, de bicicleta ou de carro, através do agradável cheiro da comida comercializada. Os mínimos pontos em que há arborização trazem a sensação de afeto, percebida pela paisagem formada e pelas pessoas que ao redor dela se concentram inconscientemente, bem como os pontos de forte iluminação, em que há a sensação de segurança, diferente das extremidades mais escuras em que não há permanência.

Para tanto, propõe-se a retirada das estruturas que ainda ocupam o espaço que, a partir das diretrizes será livre para passeio, fazendo com que o vento permeie por completo e a visão do entorno se amplie. A posição estratégica dos estabelecimentos citada anteriormente como observância comportamental, também traz consigo a sensação convidativa através do odor agradável vindo da comida comercializada, que os ventos dominantes conduzirão para a avenida. A mesma posição da área delimitada para maior interação, percorrendo a fachada direita, se torna favorecida pelas condições bioclimáticas, tanto pelos ventos que incidem ali diretamente, quanto pelo sol poente que se faz por detrás da grande estrutura que protege o espaço do sol do fim da tarde e ao mesmo tempo possibilita a contemplação do pôr do sol que se dá através dela. Há a preservação de sua monumentalidade e acréscimo de atributos culturais como a fonte, gerando sensação, além da térmica agradável, de afeto. Com o mesmo objetivo se dá a arborização, além da iluminação aplicada por todo o perímetro e pelas calçadas adjacentes que trará maior sensação de segurança.

Para melhor entendimento e visualização há no Quadro Síntese (Tabela) a relação entre as descobertas entre a análise no estacionamento do Estádio Canarinho e a devida aplicação no Palácio Latife Sa-

lomão. Visto que todas as descobertas foram asseguradas não só pelo estudo teórico sobre Urbanidade e Ambiências, mas também a partir da percepção de objeto de análise real e experienciado.

Tabela 1: Quadro síntese

Quadro Síntese	Percepção no canarinho	Aplicação no Latife Salomão
Movimento	Proximidade segura de pedestres e veículos através das passagens entre os estabelecimentos que se encontram nas vagas.	Proximidade segura de pedestres e veículos através da passagem que liga as ruas adjacentes às vagas e aos estabelecimentos.
Comportamento	Canteiros do estacionamento performando o espaço	Redesenho através de canteiros arborizados que performam o espaço
Sensações	Proximidade da Ville Roy permitindo a convidatividade através da boa visualização e odor agradável	Proximidade da av. Glaycon de Piva permitindo a convidatividade através da boa visualização e odor agradável

Fonte: A autora (2023)

Considerações Finais

O edifício, por meio de detalhes arquitetônicos, arranjos, mobiliário, ou mesmo composições de paisagismo, proporciona a possibilidade de certa experiência, já que reproduzirá elementos e atmosferas que podem ser marcantes para o uso dos espaços. A composição espacial é capaz de estimular e aguçar sentidos, pode nos encorajar ao relaxamento, ao trabalho, ao divertimento ou ao movimento. Pode nos fazer sentir mais calor ou frio, alegria ou tristeza. Esse efeito psicodinâmico é estabelecido especialmente de acordo com as experiências vivenciadas, do conjunto imagético guardado na memória e costumes que geram reações.

Diferentes caminhos podem ser aplicados para potencializar a esfera da ambiência. Destacam-se na pesquisa aspectos relativos à coletividade, ao espaço físico, ao comportamento, aos valores culturais,

elementos intangíveis, mas claramente percebidos quando incorporados ao espaço. Na busca de formas, dimensões e volumes que configuram e criam espaços, com o entendimento que podem ser mais ou menos agradáveis, mais adequados para as pessoas.

Observar e entender a particularidade de cada grupo e cotidiano permite a criação de ambientes que levem os usuários a preservarem sua identidade, desejos e necessidades. Por todos esses aspectos nota-se que é possível utilizar-se da observação, da experiência e da harmonia para criar ambiências acolhedoras e propiciar contribuições significativas nos processos criativos. Primeiro perceber esse mundo belo, para depois reproduzir artisticamente e, só então, gozá-lo humanamente. (Abraham Kuyper, Calvinismo, p.164)

Agradecimento

Ao Criador de todas as coisas.

Referências

- AGUIAR, Douglas. Urbanidade e a qualidade da cidade. *Arquitextos*, São Paulo, n. 141.08, Vitruvius, mar. 2012. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.141/4221>.
- AGUIAR, Douglas. Qualidade espacial: Configuração e percepção. *Revista Políticas Públicas & Cidades*, v.4, n.1, p.8 – 29, jan/jul, 2016.
- BESTETTI Trindade [et al.]. *Ambiência: Espaço Físico E Comportamento*. 2014.
- CAPELATO, Rodrigo. *Imagem e cidade: O encolhimento do olhar*, 2017. *Revista Internacional de Cultura Visual*, 4(2), 2017, pp. 53-62.
- GEHL, Jan. *Cidades para pessoas*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2013.
- HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. *The social logic of space*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- HEIDRICH, AL. Sobre nexos entre espaços, paisagem e território em um contexto cultural. In: SERPA, A., org. *Espaços culturais: vivências, imaginações e representações* [online]. Salvador: EDUFBA, 2008, pp. 291-311.
- JACOBS, Jane. *Morte e Vida de Grandes Cidades*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- LYNCH, Kevin. *The image of the city*. Cambridge: The M.I.T. Press, 1960.
- GARCIAS, Mello Carlos [et al.]. *As funções sociais da cidade*. Vol. 4, 2008.
- NETTO, Vinicius M. *Urbanidades*. Editora Letra E Imagem. *Folio Digital*, 1 Jan, 2012.
- PINHEIRO, Ethel. *Arquitetura e Subjetividades: metodologias para a análise sensível do lugar*. 2020.
- RHEINGANTZ, Afonso [et al.]. *Observando a qualidade do lugar: procedimentos para a avaliação pós-ocupação*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Pós-Graduação em Arquitetura, 2009. (Coleção PROARQ).
- SANTOS, Milton. *Metamorfoses do Espaço Habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia*. São Paulo: Hucitec, 1988.
- SALVADOR, Laís Margiota; BARONE, Gabriela Pereira. *Jan Gehl e o desenho urbano das cidades contemporâneas: de Copenhague a São Paulo*. *Arquitextos*, São Paulo, ano 19, n. 217.04, Vitruvius, jun. 2018. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.217/7020>
- SAQUET, Marcos [et al.]. *Territorialidade e identidade: Um patrimônio no desenvolvimento territorial*, 2009.
- THIBAUD, Jean-Paul. *A Cidade Através Dos Sentidos*, 2010.
- THIBAUD, Jean-Paul. *O Devir Ambiente Do Mundo Urbano*, 2012.
- TUAN, Yi-Fu. *Espaço e lugar: a perspectiva da experiência*. Tradução de Livia de Oliveira. São Paulo: DIFEL, 1983.
- TUAN, Yi-Fu. *Lugar: Uma perspectiva experiencial*. V.8, Número 1, 2018.
- VERAS, Antonino Tolrino de Rezende. *A produção do espaço urbano e Boa Vista – Roraima*. 2009. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- Vieira De Aguiar, Douglas. *Qualidade espacial: CONFIGURAÇÃO E PERCEPÇÃO*. *Políticas Públicas & Cidades*, vol. 4, 2016.
- WHYTE, William H. *The Social Life of Small Urban Spaces*, 1970.